

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10994538>

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ОБЩЕНИЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Доцент, Обид Гайибназаров

полковник, начальник центра повышения квалификации педагогических кадров
ВОУ Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан

***Аннотация:** Главной фигурой в организации образовательного процесса является педагог. Инструмент управленческого искусства педагога зависит от его манер и культуры речи, умения правильно организовывать взаимоотношения.*

В данной статье рассматриваются проблемы нарушения требований в речи военного педагога, недостатки публичного выступления. Изучены потребности военно-педагогического общения и пути его развития. Указаны недостатки, сделаны выводы и даны предложения по разрешению проблем.

***Ключевые слова:** образование и воспитание, педагогический процесс, педагогическая личность, искусство управления, речевой инструмент, манера поведения, культура речи, взаимоотношение, военный педагог, требование к речи, ораторство, требования к общению, решение проблем по развитию речи.*

REQUIREMENTS FOR TEACHER'S PEDAGOGICAL COMMUNICATION

***Abstract:** The main figure in the organization of the educational process is the teacher. The tool of a teacher's managerial art depends on his manners and culture of speech, the ability to properly organize relationships.*

This article examines the problems of violation of the requirements in the speech of a military teacher, the disadvantages of public speaking. The needs of military pedagogical communication and the ways of its development are studied. The shortcomings are indicated, conclusions are drawn and suggestions for solving problems are given.

***Keywords:** education and upbringing, pedagogical process, pedagogical personality, art of management, speech instrument, manner of behavior, culture of speech, relationship, military teacher, requirement for speech, oratory, requirements for communication, solving problems of speech development.*

ВВЕДЕНИЕ.

Во все времена изучение человека начиналось с его поведения. В процессе взаимодействия человек проявляет свой характер, свое отношение к людям и окружающей среде. Культура общения преподавателя проявляется в процессе проведения им занятия. Есть поговорка, что слова — это мощная сила, и тот, кто умеет правильно ею пользоваться, побеждает мир. Следует не забывать, что слово должно быть использовано в нужном месте и в меру, а его избыток может стать оружием против самого себя. Как подчеркнуто в произведении Кайкавуса «Кобуснома»: «Когда ты говоришь кому-нибудь слово, смотри, покупатель ли он твоих слов или не покупатель?» Если в нем найдешь покупателя на свое слово, продай ему свое слово. Если нет, то подбери такое слово чтобы это слово стало ему желанно, и он стал покупателем твоих слов» [1].

Вопрос о правильной организации речи преподавателя, ее эффективности и способности привлечь аудиторию всегда актуален. Потому что для педагогической деятельности достаточных знаний недостаточно. Чтобы передать эти знания, необходимо знать, как выразить их так, чтобы аудитория могла их понять.

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ

Наше время в отличии от предыдущих времен разница свойственной ему нестабильностью, стремительными изменениями, скоростью взглядов, мыслей и информации. Энергичность, интересы и запросы современной молодежи не соответствуют требованиям старшего поколения. Это было и будет. В находках египетского папируса 5 тысяч лет назад также встречаются надписи с содержанием о том, что «молодые люди не слушаются взрослых и не умеют слушать». Значит, не понимание молодыми старшего поколения, а старшего поколения молодых, так же вечен, как и само человечество.

В век кибертехнологий молодые люди имеют доступ к широкому спектру информации, что развивает у человека потребность думать, реагировать и делать выводы. Поэтому в процессе обучения между педагогами и слушателями будут нарастать конфликты и противоречивые подходы в отношениях, взглядах, принятии и подаче информации.

Сегодня, как и во всех сферах возрастают требования к офицерским кадрам. Нынешний офицер – это не только специалист с узкого профиля, но и человек с глубокими интеллектуальными способностями, широким кругозором, высокой культурой и духовностью, который своими знаниями и личным примером может обучать и воспитывать своих подчиненных. Президент нашей страны уделяет внимание подготовке «всесторонне и высокоразвитых офицерских кадров в

Вооруженных Силах» [2]. Потому что боевая готовность Вооруженных Сил определяется тем, как организовано управление. Все это осуществляется способом общения и взаимного отношения.

Общение – один из важнейших и сложных процессов в жизни человека. Потому что каждый человек формируется как личность в процессе общения и проявляет себя как личность. Исходя этого следует, что каждый конкретный процесс ставит перед лицом, вступающим в общение, определенную задачу, и эти задачи и требования обуславливают различную организацию общения в разных условиях. Взаимодействие человека с окружающим миром происходит в системе предметных отношений между людьми, которая формируется в процессе их общественной жизни и, прежде всего, различной деятельности. Отношения раскрывают личность людей. В организации военных отношений «для современного офицера, наряду с профессиональными знаниями особое значение имеет также знание дела, деловая хватка и коммуникативная компетентность» [3].

Отношения – это многогранный процесс развития связей между людьми, возникающий из потребностей совместной деятельности [4]. Поэтому организация военно-педагогической деятельности является также необходимостью организации учебного процесса. Эффективное общение офицеров с подчиненными зависит прежде всего от того, насколько хорошо они владеют искусством публичных выступлений. Прежде всего, любой преподаватель должен быть хорошим оратором.

С древнейших времен лидеры обладали способностью руководить, и делали они это посредством силы слова. Все знаменитые полководцы благодаря своему красноречию добились великих побед. По словам великого французского генерала Наполеона Бонапарта: «Тот, кто не умеет говорить, не сможет добиться успеха». Ключ к победе армии зависел от проповеди и духовного влияния на подчиненных командирами. Именно поэтому красноречие, «лаконичность» в речи унаследованы от древних Спартанских (Лаконских) школ [5].

Эта речь требует ясности, краткости, краткости и воздействия. В целях развития красноречия современных офицеров на необходимом уровне в военно-учебных заведениях реализуются необходимые мероприятия. Потому что офицер – не рядовой исполнитель, а командир, планирующий и управляющий действиям солдат. Эта задача требует не только умения владеть оружием или управлять техникой, здесь главное уметь управлять словом и речью. Однако последнее время в речи офицеров-педагогов появляются некоторые проблемы.

Можно сказать, что причиной является в развитии информационных технологий, активизацией письменной и электронной речи при передаче информации.

На основании наших наблюдений недостатки, отмеченные в речи офицеров-преподавателей, можно сгруппировать следующим образом:

1. Слишком разрозненный текст или наоборот, слишком длинный набор предложений. В этом случае для раскрытия смысла используется множество ненужных слов и словосочетаний;

2. Синтаксическая несогласованность словосочетаний вследствие неправильного подхода к составлению предложений из слов. В этом случае построение предложения нарушается.

3. Семантические искажения возникают из-за введения в речь местоимений, неправильного употребления наречий.

4. Неточное произношение слов при разговоре. Для этого необходима работа над речью.

5. Появление двусмысленности ухудшает понятность.

6. «Проглатывание» слов.

7. Наличие слов, не способствующих раскрытию сознания.

8. Пустая трата слов.

Восточные мудрецы говорят: «Ты сказал, я поверил». Вы повторили, я усомнился. Ты продолжал, а я перестал слушать», вот почему его мысли до сих пор передаются из поколения в поколение [6].

Ясность должна быть главным критерием в речи военного педагога. Причина в том, что военные термины требуют точности. Слово обладает такой силой, что оно либо обнажает меч, либо возвращает его на место. Именно поэтому великие ученые рекомендовали думать над каждым словом, то есть следить за культурой речи. Речевой этикет – это совокупность правил, принципов и форм речевого общения, синоним культуры поведения, совокупность культурных норм, относящихся к сферам социальной деятельности. Речевой этикет должен отвечать ряду требований. Ориентация на положительный результат, стремление к разрешению споров и спорных ситуаций, согласие, стремление прийти к соглашению являются позитивными манерами речи [7].

Отрицательным моментом является то, что офицер-педагог не следит за манерой общения с курсантами, а такое общение может ослабить внимание и интерес к науке. Офицеру-педагогу важно оценить вопрос на основе объективных критериев, провести беспристрастное рассмотрение ситуации, четко выразить вывод, исходить из принципов равенства, компромисса, признать

право противной стороны на свое личное мнение, даже если оно ошибочное, после необходимо направить его в правильном направлении. Также этот процесс требует объективности, уважения к собеседнику, использования культурных стандартов общения при обращении, рассуждении и выражении мнения. «В содержании деловой беседы, помимо обсуждения конкретных практических вопросов, важно выражать и объяснять в рамках этикета способы утешения, сочувствия, а также вежливости, поддержки, несогласия» [8].

Незнание, несоблюдение этих требований, приводит к высокомерию с должностной позиции вызывают «болезнь» наших руководителей не идти на уступки и не признавать своих подчиненных, даже если они правы. В результате этого могут возникать различные уровни стресса и неприятные ситуации. Военная деятельность требует не только требований «послушания», «соблюдения требований устава», «решения и приказы командира не обсуждаются», но и таких качеств, как эффективная речь, душевная близость, умение убеждать, умение возбуждать. привязанность, чтобы оставить впечатление, достойное сильного уважения, и эти качества обеспечивают эффективность работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог можно сказать, что знание офицером-педагогом манеры общения и умение убеждать курсантов в своих идеях приведет к обоюдному взаимопониманию.

Для становление преподавателем, мастером своего дела в некоторой степени достаточно сложный процесс, для достижения этого уровня необходимо неустанно работать над собой.

На сегодняшней день образование молодежи гораздо более продвинуто, и ее мировоззрение иное. Чтобы облегчить общение с ними, необходимо изучить их потребности. Поэтому организация общения офицера-педагога требует широкого спектра знаний и мышления в управленческом плане. Сегодня только воля и личное решение педагога могут вызвать такое чувство долга. Вот почему как никогда важно современному офицеру владеть культурой речи и общения, искусством публичных выступлений.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Кайковус. Кобуснома. - Т.: Учитель, 2006. -208 с.
2. Мирзиёев Ш. Выступление на расширенном заседании Совета Безопасности. Ватанпарвар, 13 января 2018 г.
3. Холикова Д. “Ҳарбий таълим жараёнида ўзаро муносабатларни такомиллаштиришда мулоқот талаблари” Электрон журнал “Лучшие интеллектуальные исследования” Часть-9 Том-1 ноябрь-2023, -С 139. / <http://web-journal.ru/>
4. Очиллов Малла. Память сердца учителя: не будь избранным. Т.: Учитель 2000. -245 р.
5. Безменова Н.А. Очерк теории и риторики истории. - М. Наука. 1991 год
6. Бегматов Е., Бобоева А, Асомиддинова М, Умаркулов Б. Очерки культуры узбекской речи. Ташкент. 1988.
7. Алекс Мур. Преподавание и обучение: педагогика, учебная программа и культура. – Рутледж, США, 2012.
8. <http://172/19/130/171:8080/> факультеты, www.edu.uz